

O'ZBEK ETNOLINGVISTIK MADANIYATIDA OILA TUSHUNCHASI

Shukurova Nodira Bahtiyor qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10087052>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila tushunchasi, asosiy xususiyatlari, oilaning turlari, mazmun va mohiyati, oilaning jamiyat hayotidagi o'рни, oilalarni o'rganishda yaxlit bir tizim sifatidagi qarashlar o'rganilib, tahlil qilingan. Ila, nikox munosabatlarining mohiyatini hozirgi kunning yoshlariga tushuntirishda ijtimoiy munosabatlar rolining muhimligi va shuning bilan birga nikoxning tub mohiyati xaqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, shaxslararo munosabatlar, nikox, ijtimoiy rol, ijtimoiy maqom, oilaviy muxit.

— etnas (xalq) va logos (fan) so'zlaridan olingan bo'lib, "xalq to'g' risidagifan "degan ma'noni bildiradi. "Etnos" so'zi ilk bora qadimgi yunon tilidagi manbalarda uchraydi. Taxminan miloddan avvalgi VI-V asrlarda bu atama kelib chiqishi yunon bo'lmagan urug' va qabilalarga nisbatan qo'llanilgan. Aynan shu ma'noda mazkur ibora rim madaniyati va lotin tilida ham ishlatilgan. XVIII asr oxirlariga qadar etnos tushunchasi nihoyatda chegaralangan tarzda iste'molda bo'ldi. Faqat XX asrdan e'tiboran bu termin ilmiy adabiyotlarda "xalq" ("narod") ma'nosida keng qo'llanila boshlagan. XIX asrgacha «etnologiya» atamasi maxsus fanga nisbatan emas, balki onda-sonda ko'zga tashlanib turadigan turli etnografik jarayonlarni tavsiflash maqsadidagina ishlatilgan. Inson shaxsini shakllantirishda oila, shubhasiz, dastlabki bosqich vazifasini o'taydi, ya'ni oilada odamlarning bir-biri bilan, jamiyat va davlatga nisbatan munosabatiga asos solinadi. Shu munosabat bilan "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish markazi "Jamiyat va oila: ma'naviy va ahloqiy olam" mavzuida so'rov o'tkazdi. Tadqiqotdan ko'zlangan maqsad-O'zbekiston fuqarolarining oila va oilaviy munosabatlarga qarashi, milliy qadriyatlar va mahallaning oila hayotidagi o'рни, bu borada barqaror an'analarni tiklash, aholining huquqiy savodxonligi darajasini aniqlash va o'rganishdan iborat edi. So'rovda 10 viloyat, Qoraqalpog'iston va Toshkent shahri qamrab olindi. Unda erkaklar va ayollar, shahar va qishloq aholisi ishtirok etdi. "Zamonaviy oila jamiyat hayotida qanday asosiy vazifani o'taydi?" degan savolga so'ralganlarning 47,5 foizi oila jamiyat va davlat asosiy, deb javob berdi. So'rov ishtirokchilarining 21,2 foizi oila yosh avlodni tarbiyalash vazifasini bajaradi, degan fikr bildirdi. 11,2 foiz so'rov ishtirokchilarining fikricha, oila mamlakatda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashga ko'maklashadi. 7,9 foiz odamlar esa oila vazifasini nasl qoldirishda deb biladi.

Jamiyatshunos olimlarimiz oilaga turlicha ta'rif berishadi. Oila — nikoh yoki tug'ishganlikka asoslangan kichik guruh. Uning a'zolari ro'zg'orining birligi, o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan. Oilada yashash baxt va saodatdir. Shu sababli ham o'zbek jamiyatida oila muqaddas dargohligi bilan bog'liq tushunchalar ko'p tarqalgan. Inson zoti tug'ilibdiki yashash uchun barcha zaruriyatlarni jumladan ,yurish-turish, gapirish, o'qish-yozishdan tortib tabiat qonunlari bilan to'qnash kelganda nima qilish kerakligigacha oilada anglaydi va o'rganadi. Oila jamiyatning o'zani u qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat shunchalik qudratli bo'ladi. Bizga to'laqonli baxtni tuhfa qiladigan ham, afsuski, ba'zida baxtimizni yarimta qiladigan ham bu oila va oilaviy hayotdir. Oila kodeksi. Kodeks – qonun hujjatining kodifikatsiyalashtirilgani alohida huquq sohasi normalarining aniq tartibgada birlashtirilganidir. Kodeks lotincha codex so'zidan olingan bo'lib unga quyidagicha ta'rif berish mumkin. U ijtimoiy munosabatlarning muayyan bir turdagi sohasini tartibga soluvchi sistemalashtirilgan yagona qonun hujjati (fuqarolik Kodeksi, jinoyat Kodeksi va h.k.). Davlatlariing ko'pchiligida mehnat, oila, jinoyat protsessual, fuqarolik bo'yicha kodekslar eng ko'p amalda bo'lgan qonunlar majmui hisoblanadi.

Hozircha oila haqida alohida fan yo'q, oilaning turli qirralarini o'rganish bilan esa, o'ndan ortiq fanlar shug'ullanadi, bular: etnografiya, aholishunoslik, demografiya, ijtimoiy geografiya, sotsiologiya, iqtisodiyot fanlari bilan statistika, psixologiya, oila pedagogikasi, tibbiyot, huquqshunoslik hamda boshqalardan iborat. Etnografiya-nikoh-oila munosabatlarini xalqlar turmush tarzining bir tabaqasi sifatida o'rganadi. Aholishunoslik-demografiya aholining hamda uning asosiy bo'g'ini bo'lmish oilaning turli xil muammolari, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va tarixiy jarayonlar asosida o'rganadi. Ijtimoiy geografiya-tadqiqotlarida aholi va oilaning hududiy tafovutlari kompleks tahlil qilinadi. Sotsiologiya-inson hayotining ijtimoiy jihatlarini, kishilik jamiyatining barcha ijtimoiy munosabatlarni o'rganadi. Iqtisodiyot fani bilan statistika oila budjetini, oila ishlab chiqarish (agar u mavjud bo'lsa) va oilaviy iste'molni, mehnat taqsimotini hamda oiladagi xo'jalikiqtisodiy munosabatlarni to'dqiq etish bilan shug'ullanadi. Psixologiyaning vazifasi asosan nikoh-oila munosabatlarida namoyon bo'ladigan hissiyot, tasavvur, urf-odatlarini, shuningdek bu psixologik (ruhiy) hodisalarning ijtimoiy va tabiat manbalarini o'rganishdan iborat. Oila pedagogikasining maqsadi-oilaning bolalarga ko'rsatadigan ta'sirini, oiladagi tarbiya qonuniyatlari va vositalarini, ota yoki onaning bolaga ta'sirini oila bilan boshqa xil tarbiya muassasalarining o'zaro munosabatlarini aniqlashdir.

Tibbiyot fani-nikohning fiziologik jihatlarini va uning oqibatlarini, shuningdek oilaning oila a'zolari sog'lig'iga ta'sirini tatbiq etadi. Huquqshunoslik oila to'g'risidagi qonunlarni va oilaning ijtimoiy hayotga munosabatini o'rganib, mavjud yoki jamiyat uchun maqsadga muvofiq bo'lgan huquqiy qoidalarni asoslab beradi.

Oila kodeksi – oilaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi, oila a'zolari o'rtasidagi shaxsiy hamda mulkiy munosabatlarini qamrab olgan qonun hujjati hisoblanadi. Oila to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu kodeksdan hamda unga muvofiq qabul qilingan qonun hujjatlaridan iborat. Oila to'g'risidagi qonun hujjatlarining vazifalari oilani mustahkamlashdan, oilaviy munosabatlarni o'zaro muhabbat, ishonch va hurmat, hamjihatlilik, bir biriga yordam berish hamda oila oldida uning barcha a'zolarining mas'ulligi hissi asosida qurilishidan, biron- bir shaxning oila masalalariga o'zboshimchalik bilan aralashishiga yo'l qo'ymaslikdan, oila a'zolari o'z huquqlarini to'sqinliksiz amalga oshirishini hamda bu huquqlarning himoya qilinishini taminlashdan iboratdir. Oila muhitini barkamol avlod va komil insonni tarbiyalash muommosi turkiy xalqlarning mushtarak yodgorligi, Avesto, shuningdek, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, tortib hozirgi zamon pedagoglarining o'ziga xos fikr mulohazalar bildirilgani diqqatga sazovordir. Kaykovus, S.Sheroziy, Jomiy, Alisher Navoiy, A.Fitrat, A.Avloniy kabi, mutafakkirlarimizning ilmiy nazariy asarlarida oila munosabatlaridagi tarbiya tarixiylik nuqtai nazaridan bayon etilganligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hayot kitobi: yosh oilalar uchun inseplopiddek qo'llanma. – T.: “Sharq”, 2011.
2. Bo'lajak kelinlarga eslatma. “AZMIR NASHR PRINT” MCHJda 2019 Toshkent.
3. Yuz bir hadis va uning sharhi kitobi: Toshkent “Mehnat ” nashriyoti 1991.
4. Forum.ziyouz.com sayti
5. <https://uzlidep.uz/news-of-uzbekistan>. sayti.
6. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2016.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – Toshkent: Adolat, 2018.
8. Ganieva M.X, Latipova N.M., Karamyan M. Ijtimoiy ish asoslari. Uslubiy qo'llanma. – Toshkent: 2010
9. Технологии социальной работы с семьей и детьми. Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2018. 259 с.